

Aminoácidos: estructura y propiedades

Angel Herráez doi:10.5281/zenodo.1164146

EclipseCrossword.com

Horizontales

1. Cadena lateral con pKa próximo a 4.
7. Absorbe la luz en el UV a 280 nm y puede formar puentes de hidrógeno.
8. Cadena lateral ionizable con un pKa cercano a 6; es un residuo importante en el centro activo de algunas enzimas.
13. Grupo alfa-amino sustituido (imino); influye en el plegamiento de las proteínas pues obliga a un giro en la cadena.
14. Puede formar enlaces disulfuro.
15. Cadena lateral con pKa próximo a 4.
16. Su cadena lateral aromática aporta absorción UV y también fluorescencia.
17. Cadena lateral alifática y muy pequeña.

Verticales

2. Cadena lateral con un grupo guanidinio.
3. Cadena lateral aromática, hidrófoba y sin carga a cualquier pH.
4. Amida del ácido glutámico.
5. Cadena lateral con selenio.
6. Cadena lateral alifática y pequeña.
9. Cadena lateral pequeña y polar con un grupo hidroxilo; este aminoácido es importante en el sitio activo de algunas enzimas.
10. El más pequeño de todos
11. Contiene azufre pero no forma enlaces disulfuro.
12. Cadena lateral hidrófoba grande, con tendencia a situarse en el interior de las proteínas.